

ISBE Newsletter

Digital Health

Esta Newsletter (NL) surge de uma colaboração entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e a Cochrane Portugal com o objetivo disponibilizar informação sobre a área da saúde digital, com base na melhor evidência científica disponível. Tratando-se de uma área recente e em constante evolução, esta publicação quinzenal inclui a análise de um estudo relevante, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, tal como a explicação de um termo técnico e a referência a uma ou duas notícias relevantes. A NL inclui ainda a divulgação de atividades do ISBE que possam ser do interesse dos leitores. O objetivo é de permitir a atualização de conhecimentos na área. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Modelo Delphi-2M com base em GPT permite previsão da taxa de múltiplas doenças

Referência: Shmatko, A., Jung, A.W., Gaurav, K. et al. *Learning the natural history of human disease with generative transformers. Nature 647, 248–256 (2025).* <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09529-3>

Análise do estudo: Este artigo apresenta o Delphi-2M, um modelo de inteligência artificial (IA) desenvolvido através da modificação da arquitetura GPT (transformador generativo pré-treinado). O objetivo do estudo foi modelar a progressão natural, a evolução e a natureza concorrente das doenças humanas. Para tal, o modelo foi treinado num vasto conjunto de dados de 0,4 milhões de participantes do UK Biobank. Subsequentemente, foi validado utilizando um conjunto de dados externo de 1,9 milhões de indivíduos da Dinamarca, sem necessidade de qualquer alteração de parâmetros. O Delphi-2M utiliza o historial de doenças passadas de um indivíduo (codificado em ICD-10), bem como fatores como sexo, índice de massa corporal (IMC), tabagismo e consumo de álcool. Ao contrário das arquiteturas GPT convencionais, o modelo foi adaptado para integrar a idade como uma variável contínua e para prever não só *qual* será a próxima doença, mas também o *tempo* até esse evento. Os resultados mostram que o Delphi-2M prevê as taxas de mais de 1.000 doenças com uma precisão comparável aos modelos existentes focados em doenças únicas. Além disso, a sua natureza generativa permite-lhe simular trajetórias de saúde futuras sintéticas, fornecendo estimativas da potencial carga de doença com até 20 anos de antecedência. O estudo utiliza ainda métodos de XAI (especificamente, valores SHAP) para decompor as previsões do modelo.

Aplicação prática: As implicações clínicas deste trabalho são significativas, apontando para uma melhor compreensão dos riscos de saúde personalizados e informando a medicina de precisão. O modelo pode ajudar a identificar indivíduos que poderiam beneficiar de testes de diagnóstico ou programas de rastreio mais cedo do que os critérios convencionais baseados apenas na idade. A capacidade de gerar dados sintéticos também facilita o treino de futuros modelos de IA, mitigando preocupações com a privacidade dos dados dos pacientes. Finalmente, o Delphi-2M pode ser uma ferramenta crucial para o planeamento de políticas de saúde, permitindo aos gestores e decisores políticos projetar a carga de doença futura a nível populacional.

Termo técnico explicado: A **IA Explicável** (do inglês, *Explainable AI* ou XAI) refere-se a um conjunto de métodos e técnicas que permitem aos humanos compreender e interpretar os resultados criados por modelos de *machine learning*, especialmente os mais complexos (muitas vezes chamados de *black box*). Para que um modelo como o Delphi-2M seja fidedigno e útil na prática clínica, a XAI é fundamental. Não basta que ele preveja um risco; os médicos e investigadores precisam de perceber porquê.

Notícias: Menlo publica report sobre Estado da IA na Saúde | ALIGNMT AI inicia parceria com MSK para melhorar governança da IA na Saúde

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Ficha técnica - Autores: Membros do ISBE | Comunicação: Elena Shibaeva

Contacto: isbe@isbe.research.ulisboa.pt | Arquivo da NL disponível em: <https://isbe.research.ulisboa.pt> e <https://portugal.cochrane.org>